

ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНУ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ

Содомора Христина ¹

¹ кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, hrystjas@ukr.net

Анотація. Стаття розглядає проблему архітектурної доступності, вказуючи на традиційний підхід до дизайну, орієнтований на «середню, типову людину», що утруднює життя тим, хто не входить у цей стандарт. Зазначено інтегрований підхід інклюзивного дизайну, базований на принципах рівності та доступності. Стаття наголошує важливість інклюзивного дизайну в освіті та розвагах, висвітлено питання архітектурної доступності в Україні. Подаються приклади успішного впровадження інклюзивного дизайну в Україні, такі як термінал аеропорту «Бориспіль», інклюзивний пляж «Дельфін» та музичний фестиваль Atlas Weekend та висвітлено ініціативу «Доступно.UA» з проектами, що сприяють підвищенню доступності міст, включаючи блог, консультаційне бюро та мобільний застосунок «Dostupno».

Ключові слова: Універсальний дизайн, інклюзивний дизайн, середовище, доступність, безбар'єрність.

Навколишнє архітектурне середовище створюється, базуючись на припущенні про «середню, типову людину». У минулому проблема доступності розглядалася як результат індивідуального відхилення від «норми». Новий інтегрований підхід інклюзивного дизайну має на меті повною мірою задовольнити потреби громадянина. Кожна людина має право потрапити в середовище та використовувати будь-яку частину його максимально самостійно та природно (Шкуро, 2019).

Сучасне усвідомлення дизайну і будівництва повинно базуватися на принципах інклюзивного дизайну: рівність і доступність використання; гнучкість використання; простота й інтуїтивність використання; доступно викладена інформація; терпимість до помилок; малі фізичні зусилля; наявність необхідного розміру, місця, простору.

Інклюзивний дизайн вагоме значення має організації освіти для дітей з особливими потребами, а також їхнього дозвілля. Важливе значення мають пандуси у музеях і розважальних центрах, спеціальні пристрої для незрячих дітей, щоб вони могли отримати інформацію у будь якій життєвій сфері.

В Україні з 2005 року почалося активне обговорення питання архітектурної доступності. Прийнято ряд нормативно-правових актів (Укази Президента України, 2005, 2007, 2011, 2015, 2016; Закон України, 2009), а також нових Державних будівельних норм В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд», який набув чинності 1 квітня 2019 року (Куцевич, et al., 2018).

Інклюзивний дизайн у місті створює можливість гарантувати рівний доступ до основних прав; покращити якість життя населення та забезпечити рівний доступ до всіх ресурсів і благ, які надають міста та населені пункти, незалежно від віку, мобільності чи можливостей. Інклюзивний дизайн створює можливість підтримувати та створювати рівні умови життя для найбільш вразливих груп населення (людей з інвалідністю, людей похилого віку, сімей з маленькими дітьми) та попереджувати їхню соціальну ізоляцію (Виртосу, & Печончик, 2019).

В Україні завдяки ініціативі Доступно.UA втілено ряд проектів, серед яких: блог про життя з інклюзивністю та відповідність українських міст стандартам доступності, консультаційне бюро, де кожен може отримати рекомендації, як зробити локацію зручною для всіх, форум інклюзивності, в якому проактивні громади діляться ідеями та проектами, що роблять життя в місті зручним. Також організація розробила мобільний застосунок «Dostupno». За 5 років роботи команда ініціативи надала рекомендації з облаштування понад 200 просторам (Абдулаєва, 2022).

Прикладами застосування інклюзивного дизайну в міському середовищі України є термінал D Державного підприємства «Міжнародний аеропорту «Бориспіль» (Байди, & Красюкова-Еннс, 2013), інклюзивний пляж «Дельфін» в Одесі, облаштований пандусами і спеціальним ліфтом, музичний фестиваль Atlas Weekend, обладнаний спеціальною платформою біля головної сцени, пандусами та супроводом сурдоперекладу (Абдулаєва, 2022).

Літературні джерела

1. Абдулаєва, Р. (2022). Доступне місто: чотири проекти, які руйнують бар'єри. URL: <https://media.zagoriy.foundation/velyka-istoriya/dostupne-misto-chotyry-proyekty-yaki-rujnuyut-baryery/>
2. Куцевич, В., Брунько, В., Губов, Б., Ніжник, В., Уханський, Р., & Чернядьєва, І. (2018). Державні будівельні норми В.2.2-40 «Інклюзивність будівель та споруд». Київ.
3. Байди, Л. Ю., & Красюкова-Еннс, О. В. (ред.). (2013). Доступність та універсальний дизайн: навч.-метод. посіб. Київ.
4. Президент України. (2015). Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю. Указ від 03.12.15.

5. Президент України. (2007). Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями. Указ від 18.12.07 № 1228.
6. Президент України. (2016). Про заходи, спрямовані на забезпечення прав осіб з інвалідністю. Указ від 13.12.16.
7. Президент України. (2011). Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями. Указ від 19.05.11.
8. Президент України. (2005). Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями. Указ від 01.06.05.
9. Закон України. (2009). Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Закон № 1767-VI від 16.12.2009.
10. Виртосу, І., & Печончик, Т. (2019). Універсальний дизайн: практичні поради для кожного.
11. Шкуро, В. (2019). Інклюзивний дизайн як складова розвитку міст. Соціальна робота, 5.